

AS DIFICULDADES NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.7388146

Regiqueli Fonseca Torres

Graduanda do Curso de Licenciatura em Pedagogia - Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN, Remanso – Bahia. E-mail: fonsecatorresregiqueli@gmail.com.

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso – Bahia.

Orcid: [http:// orcid.org/0000-0002-5833-2695](http://orcid.org/0000-0002-5833-2695). Mestranda do Curso de Mestrado (Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares) (PPGFPPi) – Universidade de Pernambuco (UPE).

E-mail: sileide.mendes@upe.br

sileidemendes.uneb@gmail.com

Resumo: O referido trabalho objetiva conhecer, analisar e compreender as dificuldades que dificultam ou impedem a aquisição e a aprendizagem da leitura e escrita no processo de alfabetização. O objeto de estudo dessa abordagem é a discussão, investigação e a reflexão a respeito das dificuldades presentes nos processos de aquisição da leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, alusivas ao período de alfabetização, compreendendo o estudo das causas, fatores que influenciam no desenvolvimento das mesmas e a forma para detectá-las. A metodologia do artigo é pautada em uma pesquisa bibliográfica de cunho descritivo e qualitativo, respaldada nas obras de teóricos como: Ferreiro (1996), Vygotsky (1991), Piaget (1998), Bossa (2000), Garcia (1998), Freire (1989), dentre outros. A temática aponta que essas obstruções que surgem no processo de aprendizagem devem após o diagnóstico, analisar e traçar estratégias com a finalidade de auxiliar e suprir essas barreiras no aprendizado do educando.

Palavras-chave: Dificuldade. Aprendizagem. Aquisição. Alfabetização. Leitura. Escrita.

INTRODUÇÃO

As dificuldades nos processos de aquisição e aprendizagem da leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental no que se refere ao processo de alfabetização é um problema presente no contexto escolar tanto público quanto privado no Brasil, essas obstruções causam um comprometimento significativo no percurso escolar.

Essas objeções comumente manifestam-se na infância e podem perdurar uma vida inteira, além de acarretar malefícios em diversas áreas da vida. Identificar essas dificuldades que surgem durante o processo de aprendizagem da leitura e escrita configura-se como um desafio, em que é preciso referir-se a essa questão de forma compreensiva, o docente deve analisar o desenvolvimento e o rendimento dos educandos prestando atenção se os resultados estão sendo satisfatórios ou se estão apresentando objeções nesse processo.

As dificuldades de aprendizagem que aparecem no decorrer da trajetória escolar de um indivíduo são inúmeras, ocasionadas por diferentes fatores que interferem diretamente no aprendizado dos alunos, mais especificamente nos âmbitos da leitura e escrita, o aparecimento desses obstáculos é mais recorrente nos anos iniciais do ensino fundamental e relacionam-se com diversas razões, entre elas podemos citar: problemas pessoais e/ou familiares, a metodologia empregada nas aulas, a sala de aula com superlotação, o despreparo de alguns profissionais da educação para lidar com essas adversidades, a ausência de políticas públicas que propiciem a formação continuada dos professores, também podem ser manifestas em decorrência de disfuncionalidades neurológicas, entre outras.

É possível reconhecer os problemas de aprendizagem do aluno a partir da identificação do modo de falar e expressar-se, na compreensão dos conteúdos trabalhados durante as aulas, na aparição de dificuldades na realização das leituras e na escrita, no uso da ortografia inapropriada, no modo de se relacionar e no desenvolvimento de habilidades. Ao analisar esses aspectos e suspeitar que o aluno tenha alguma disfunção de aprendizagem, o professor deve investigar e procurar soluções para a resolução desse problema, se necessário deverá contar com o apoio de outros profissionais capacitados para tratar dessas situações. Essas falhas de aprendizagem englobam a ação de quatro aspectos, sendo eles: o organismo, o corpo, a inteligência e o desejo.

Nessa perspectiva, surgiu a seguinte problemática como identificar, investigar e compreender os tipos, a causa, o desenvolvimento, os fatores e os efeitos causados

pelas dificuldades na aquisição e aprendizagem nas esferas da leitura e escrita nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no tocante a alfabetização?

As dificuldades de aprendizagem estão presentes em diversas situações do cotidiano educacional, desse modo, surge à necessidade de detectar quais são os problemas de aprendizagem que estão interferindo no processo de alfabetização dos alunos, identificar as práticas pedagógicas para lidar com essas situações. Portanto, este artigo propôs-se entender e apresentar as dificuldades enfrentadas pelos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental no transcorrer do processo de alfabetização, no que concerne à leitura e a escrita.

Na maior parte dos casos, os impasses de aquisição e aprendizagem nas áreas da leitura e escrita podem manifestar-se nos primeiros anos e ir avançando com o tempo e causando danos em outros âmbitos da vida humana. A leitura e a escrita são aquisições imprescindíveis para o aprendizado do indivíduo, entretanto, durante esse processo se faz necessário considerar que embora a aprendizagem seja uma etapa natural de cada aluno e devem aprender a ler e escrever na idade certa existem pessoas que possuem bastante dificuldade na leitura e escrita nas primeiras séries do Ensino Fundamental.

É preciso considerar diversos aspectos no processo de aprendizagem, entre eles: conhecer a realidade do aluno, investigar e detectar as limitações na leitura e escrita, essas complicações prejudicam o desenvolvimento escolar dos indivíduos, afetando diretamente o progresso escolar dos educandos. Essas dificuldades podem ser superadas no perpassar da trajetória educacional do estudante com o auxílio de profissionais qualificados e dispostos em ajudar o aluno que apresenta dificuldades de aprendizagem na etapa da alfabetização, dando-lhes orientações pertinentes para a solução do caso.

Vale ressaltar que essa temática é recorrente nas instituições de ensino. Dessa forma, os profissionais da área da educação precisam ter conhecimento para saber lidar com situações desse tipo para ser possível propiciar o aprendizado efetivo do educando e que ele consiga superar essa barreira que intervém no seu processo educativo. As metodologias utilizadas pelos docentes nas aulas causam implicações na aprendizagem e na formação dos alunos.

A leitura e a escrita são pilares fundamentais para a formação, desenvolvimento e o aperfeiçoamento do conhecimento dos sujeitos, através dessas esferas é possível desenvolver os aspectos, cognitivo, intelectual, social, criativo, entre outros. O

processo de aquisição e aprendizagem da leitura e escrita é complexo e requer atenção, cautela, estímulos e experiências, esses elementos possuem ligação direta com a alfabetização e o letramento dos sujeitos, entendidos como ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento de habilidades linguísticas e comunicativas.

A escolha da temática justifica-se pela necessidade de compreender, investigar e identificar as dificuldades no processo de alfabetização, especificamente, nos campos da leitura e da escrita. Esse problema afeta muitos educandos, sendo frequente no âmbito escolar. É necessário detectar essas dificuldades e procurar meios para superá-las, visto que, não é feito um diagnóstico dos problemas de aprendizagem, o aluno pode ser rotulado com adjetivos negativos, provocando desconforto, insegurança, autoestima baixa, entre outros agravamentos.

É de extrema importância à identificação desses impasses, após o diagnóstico o aluno precisa de compreensão, cooperação e apoio dos pais, professores, escola, isto é, por todas as pessoas envolvidas no processo de aprendizagem e desenvolvimento de competências e habilidades.

O presente artigo possui como objetivo geral compreender as dificuldades que dificultam ou impedem a aquisição e a aprendizagem da leitura e escrita no processo de alfabetização. E como objetivos específicos discorrer a importância da aprendizagem dos processos de leitura e escrita que são de suma relevância para a consumação da alfabetização, analisar as dificuldades de aquisição e aprendizagem da leitura e da escrita no período de alfabetização, relatar como se processam as dificuldades de aprendizagem no contexto escolar, identificar as dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental e evidenciar os fatores que influenciam as dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA

A aprendizagem advém de uma equilibração progressiva que consiste na mudança de um estado de menos equilíbrio para um estado de equilíbrio mais elevado. Com isso, a aprendizagem é um processo de formação que procede de experiências antecedentes e o sujeito tem o desenvolvimento da sua capacidade de aprendizado estruturada através da organização do esquema cognitivo. O desenvolvimento da aprendizagem é resultante de uma ligação entre a relação do

educando com a escola, família, meio social e com o processo de aprendizagem, esses elementos são primordiais e determinantes para o aprimoramento do conhecimento do aluno e pode influenciar também o surgimento de dificuldades de aprendizagem (PIAGET, 1998).

Segundo Vigotsky (1991), a aprendizagem é concretizada em decorrência da interação dinâmica entre o sujeito e o meio social que os sujeitos estão inseridos, desse modo entende-se que o meio social influencia o pensamento e a linguagem. Conforme Gómez e Téran (2008), a aprendizagem é um processo interno, que provém de cada pessoa, entretanto é consolidada e estruturada através das interações que ocorrem ao longo da vida das pessoas.

Os sujeitos apresentam no cérebro períodos que são propícios e destinados para o desenvolvimento de estímulos, esses períodos são caracterizados como janelas de oportunidades, em que aos três anos a criança passa a ter controle emocional, com quatro anos passa a desenvolver o raciocínio lógico e matemático, aos seis anos adquire e aprimora as habilidades motoras e desenvolve o vocabulário e com dez anos o sujeito vai requintar a sua linguagem. Convém salientar, que cada indivíduo aprende de forma singular, pois essa dinâmica depende da estrutura cerebral, psíquica, cognitiva e afetiva de cada um.

De acordo com Bossa (2000), a aprendizagem e a construção do conhecimento são apontadas como processos motores do ser humano, e, se não está acontecendo, torna-se necessário investigar as razões dessas falhas para que possa solucionar esses lapsos no aprendizado.

Conforme Soares (2003), o indivíduo encontra-se pronto para o processo de alfabetização quando possui um grau considerável de aspectos propícios para a aquisição e aprendizagem da leitura e escrita. A aprendizagem desses sistemas não se processa igualmente para todas as pessoas, isso requer dos educandos o domínio de novas habilidades e competências preponderantes para a alfabetização e letramento, vale ressaltar que nem todos os indivíduos têm as mesmas ideias, conhecimentos, experiências e principalmente o mesmo ritmo de aprendizagem. Quem apresenta dificuldades de aprendizagem é capaz sim, de aprender e torna-se um sujeito alfabetizado e letrado, porém, isso acontece em um ritmo mais lento.

Para Alves (2007), a aprendizagem pode ser traduzida como um processo complexo por meio do qual os indivíduos apreendem novos aprendizados, intervém no comportamento e proporciona o desenvolvimento de competências. A construção

do aprendizado da leitura e da escrita no ambiente educacional deve ocorrer paulatinamente e o professor é o profissional responsável pelo ensino adequado desses competentes que possuem extrema importância e são indispensáveis para a vida de todo ser humano.

Segundo Vygotsky (1998), o processo de aprendizagem é caracterizado como a absorção de uma série de conteúdos construídos historicamente e estão disponíveis na sociedade, sendo transmitidos socialmente mutualmente. A estruturação da aprendizagem é viabilizada pela mediação, para o autor o desenvolvimento humano se revela primeiro no plano social e depois no individual.

Dificuldades de aquisição e aprendizagem da leitura e escrita no período alfabetização

As crianças chegam à instituição escolar possuindo diversos saberes relacionados à leitura e a escrita, dessa forma, cabe ao professor analisar e avaliar esses conhecimentos prévios e traçar estratégias para iniciar o processo de alfabetização. A referida autora enfatiza que embora a criança seja a responsável pela construção do seu próprio conhecimento no que corresponde a alfabetização, incumbe ao docente à organização de procedimentos metodológicos que favoreçam o desenvolvimento da leitura e da escrita (FERREIRO, 2001).

De acordo com Ferreiro (1996), o processo de aprendizagem da leitura e escrita é a resultância da construção que ocorre gradativamente no meio social, desse modo, a alfabetização abarca a aprendizagem concreta da leitura e escrita, tornando os educandos seres alfabetizados e letrados.

Consoante às pesquisas consumadas por Ferreiro e Teberosky (1999), o processo de construção da lecto-escrita acontece antes do ensino fundamental, isto posto, é na etapa de alfabetização que se cria um espaço de interações da criança com as produções correspondentes as esferas da leitura e da escrita.

A alfabetização é entendida como ações específicas que proporcionam o ensino da leitura e escrita, entretanto podem surgir dificuldades no transcórre do processo de aprendizagem (PAMPLONA, 2003).

Para Ferreiro (1996), as crianças já chegam à escola com uma bagagem de conhecimentos adquiridos na sociedade em que estão inseridos. A alfabetização da criança é iniciada antes mesmo dela entrar em uma instituição escolar, porque desde

o seu nascimento ela já tem contato com outras pessoas e fazem parte de uma sociedade composta por uma quantidade considerável de pessoas alfabetizadas e letradas.

Segundo Ferreiro e Teberosky (1999), a aquisição e aprendizagem da leitura e da escrita atende níveis bem definidos, enfatizam também que o processo de alfabetização permite que o aluno seja capaz de expressar-se, comunicar-se, questionar, buscar soluções para problemas, ser um sujeito ativo, consciente, responsável e, sobretudo, o construtor do seu saber.

A aprendizagem da leitura e da escrita são elementos intrínsecos da alfabetização e com isso não podem ser considerados como um aprendizado que ocorre somente no âmbito escolar, levando em conta que os sujeitos desde o seu nascimento são construtores de conhecimento, inclusive no que se refere aos sistemas de leitura e escrita (FERREIRO, 2001).

As dificuldades de aprendizagem desencadeadas nos processos de aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita são impasses assíduos no período de alfabetização, portanto nessa etapa o professor deve manter-se atento a diversos fatores que causam irregularidades no aprendizado, bem como deve conhecer o aluno, analisar o seu nível de aprendizagem, identificar e procurar alternativas válidas para sanar essas adversidades de aprendizagem, se houver falta de informações por parte da escola e professores, no que diz respeito, as dificuldades na aquisição e aprendizagem nos processos de leitura e escrita podem ser intensificados podendo levar o aluno ao fracasso escolar.

As dificuldades de aprendizagem no contexto escolar

Quando detectamos que uma criança tem dificuldade de aprendizagem é preciso fazer uma análise completa das causas que compõem esse problema, a aprendizagem é desenvolvida naturalmente pelos indivíduos, contudo, implica na ligação entre elementos como o pensamento, emoção, memória, percepção, mediação, motricidade e conhecimentos prévios (BOSSA, 2000).

Portanto, o ideal é que assim que for dado o diagnóstico que o aluno apresenta dificuldades de aprendizagem, os envolvidos no processo de escolarização que ele faz parte, ou seja, todos aqueles que constituem a comunidade escolar, elaborem métodos que visem auxiliar na superação dos problemas de aprendizagem, assim

como devem buscar orientações pertinentes para lidar com essas situações, pois se não houver uma interseção adequada os alunos podem sofrer consequências futuras.

No contexto escolar, as dificuldades de aprendizagem são mais evidentes, considerando que a escola explora e avalia o processamento e as funções operativas do conhecimento. O docente precisa ter atenção, cautela e paciência para lidar com os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, entretanto nem sempre os profissionais da educação estão dispostos e preparados para enfrentar esses desafios e começam a rotular os discentes que apresentam dificuldades de aprendizagem como preguiçosos, desinteressados, mal comportados, isto é, como um fardo e não fazem nenhuma intervenção pedagógica com o intuito de ajudá-los a superar essa barreira que acarreta tantos prejuízos para a sua trajetória estudantil.

Para Kirk (1996), as crianças com dificuldades em aprender a ler e escrever não devem ser consideradas como pessoas sem inteligência, tendo em vista, que esses sujeitos podem apresentar problemas causados por fatores internos e/ou externos ao processo de aprendizagem, sendo eles os causadores do insucesso escolar de muitos estudantes. A defasagem da leitura e escrita, em relação à alfabetização é mais evidente nas séries iniciais do ensino fundamental, a escola deve ser o ambiente que cria oportunidades e possibilidades para que o indivíduo consiga desenvolver os aspectos físico e intelectual, dado que nesse espaço o sujeito convive com várias pessoas, compreende a importância do respeito às diferenças, tem um contato com a diversidade cultural e social presente na sociedade em que está inserido.

As dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos educandos precisam de uma análise reflexiva da vida do aluno, dando ênfase à rotina familiar, as interações, o cotidiano, os fatores internos e externos, a realidade, entre outros pormenores. A instituição escolar deve ter um olhar atento, cuidadoso e incluso para com esses sujeitos que apresentam dificuldades de aprendizagem que tanto comprometem a alfabetização e o letramento, visando ajudá-los a escola deve desenvolver atividades pedagógicas que atendam as necessidades e forneça oportunidades para a construção do conhecimento.

A prática pedagógica adotada pelos professores durante as aulas que contemplam todo o ano letivo é um fator decisório na aquisição das habilidades de leitura e escrita e nas possíveis dificuldades provindas do processo de alfabetização.

Portanto, o ideal é que assim que for dado o diagnóstico que o aluno apresenta dificuldades de aprendizagem, os envolvidos no processo de escolarização que ele faz parte, ou seja, todos aqueles que constituem a comunidade escolar, elaborem métodos que visem auxiliar na superação dos problemas de aprendizagem, assim como devem buscar orientações pertinentes para lidar com essas situações, pois se não houver uma interseção adequada os alunos podem sofrer consequências futuras.

Para Pain (1985), a aprendizagem é um processo que advém da junção de aspectos internos e externos do indivíduo. Os internos relacionam-se com o funcionamento do corpo e são responsáveis pelas articulações, coordenações e automatismos, enquanto os aspectos externos são aqueles que precisam das condições do meio social em que o sujeito vive.

A identificação de uma dificuldade de aprendizagem deve ser feita depois de um período de observação, investigação e avaliação do aluno, dando importância a aspectos preponderantes para o processo de aprendizagem, a partir disso o diagnóstico pode ser concluído e pode-se elaborar um plano de intervenção pedagógica para auxiliar o aluno e ajudá-lo a superar os empecilhos de aprendizagem.

Dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental

Conforme Freire (1989), a leitura e a escrita são pilares de extrema importância para nós, visto que, a partir dessas práticas podemos avaliar a forma que enxergamos o mundo. Afirma que embora a aprendizagem seja uma atividade socialmente consolidada, nem todos os sujeitos a dominam. Nos anos iniciais do ensino fundamental, no que se refere ao prosseguimento da alfabetização, podem surgir dificuldades na aquisição e aprendizagem da língua escrita e falada (SANTOS 1993).

No transcorrer do processo de alfabetização, o indivíduo é incitado a identificar e decodificar as letras, símbolos gráficos, desse modo, entende-se que os anos iniciais do ensino fundamental é um período em que os sujeitos sofrem mudanças e fazem descobertas importantes, todavia é nessa etapa que as dificuldades de aprendizagem se manifestam as dificuldades de aprendizagem relacionam-se com fatores psicológicos, físicos, cognitivos, afetivos e a interação social.

As dificuldades apresentadas nas esferas da leitura e da escrita são mais notórias nos anos iniciais do ensino fundamental, no que tange ao período de

alfabetização é uma discussão de relevância ímpar. É preciso investigar e analisar se o aluno que possui problemas de aprendizagem teve o seu desenvolvimento adequado nos campos emocional, intelectual, físico, social, afetivo, como também das funções, habilidades e competências que são cruciais e norteiam o aprendizado. Esses problemas podem ser externados tanto no início quanto no decorrer período escolar e demanda a averiguação para descobrir a causa, o desenvolvimento e as interferências na aprendizagem dos educandos.

As dificuldades de aquisição e aprendizagem da leitura e escrita no período de alfabetização, na maioria das vezes, são mais evidentes nas primeiras séries do Ensino Fundamental, consideradas como os principais entraves enfrentados nas instituições escolares.

Leitura e escrita: fatores que influenciam nas dificuldades de aprendizagem desses sistemas

Fernández (1990), afirma que as dificuldades de aprendizagem são irregularidades provocadas no período de alfabetização e estão relacionadas com quatro fatores relevantes para a formação do aprendizado do alunado, sendo eles: o organismo, o corpo, a inteligência e o desejo.

De acordo com Grigorenko e Sternemberg (2003), dificuldade de aprendizagem configura-se como um distúrbio que pode está relacionado com um ou mais processos psicológicos que fazem parte do processo de entendimento e uso da linguagem, tanto falada quanto escrita, que pode provocar irregularidades nas habilidades de ouvir, falar, ler, escrever, pensar, resolver cálculos matemáticos, entre outros.

A dificuldade de aprendizagem possui ligação direta com diversas razões e podem manifestar-se de vários modos: problemas significativos nos campos da leitura e da escrita, no modo de falar, expressar, relacionar, raciocinar, no desenvolvimento de habilidades matemáticas, como também podem ser decorrentes de transtornos (GARCIA, 1998).

Para que a aprendizagem seja satisfatória são tidos como princípios fundamentais o desenvolvimento cerebral, psíquico, social, cognitivo e afetivo, dessa forma, se faz necessário reforçar as relações e as vivências no meio social que fazemos parte, pois a sociedade estimula a aprendizagem, o conhecimento e o desenvolvimento progressivo dos indivíduos.

Os problemas de aprendizagem enfrentados pelos alunos têm ligação direta com a realidade socioeconômica que ele se encontra, assim como está associada a aspectos como a precariedade da infraestrutura da escola, salas superlotadas, metodologias obsoletas, professores que não se preocupam com o aprendizado dos seus discentes, entre outros motivos (LEITE, 1998).

As dificuldades de aprendizagem estão relacionadas com várias fontes, entre elas: transtornos de linguagem, transtorno por déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), falhas nas habilidades motoras, dificuldades acadêmicas da leitura, escrita e cálculos matemáticos, transtornos da fala. Para o autor, os problemas de aprendizagem não devem ser vistos como procedentes de outros transtornos, mas sim como transtornos autônomos que podem surgir associados a outros (PARREIRA, 1998).

Para Citoler (1996), as dificuldades de aprendizagem podem significar a resultância da falta de conhecimento, falhas da memória, falhas no processo de decodificação, irregularidades na captação, entre outros.

METODOLOGIA

O referido artigo foi concebido através de uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo e descritivo, com fundamento em informações de cunho científico, adquiridas a partir de livros, revistas acadêmicas, artigos científicos, sites, teses e dissertações.

A metodologia dessa abordagem consiste em uma revisão bibliográfica, que compreende como referencial teórico as obras de autores como: Freire (1989), Garcia (1998), Ferreira (1996), Vygotsk (1998), Fernández (1990), Santos (1993), Leite (1998), entre outros.

Essa gama de informações que compõem o trabalho foi refletida e analisada de maneira neutra e concisa, que resultou na reunião de conhecimentos pertinentes para a pesquisa, em contribuições valiosas concernentes à temática em ênfase e permitiu expor para o leitor uma visão clara e abrangente sobre as dificuldades nos processos de aquisição e aprendizagem da leitura e escrita nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, fica evidente que as dificuldades nos processos e aquisição e aprendizagem da leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental no tocante a alfabetização, caracteriza-se como um dos problemas mais frequentes no contexto educacional, cabe salientar que a leitura e a escrita são pilares importantes e indispensáveis para a formação e aperfeiçoamento do conhecimento e a aquisição desses sistemas contribuem significativamente para o aprendizado dos sujeitos.

As dificuldades de aprendizagem estão relacionadas com diversos aspectos, desse modo os educadores e familiares precisam ter um olhar atento para as crianças, para ser possível detectar qualquer irregularidade que venha surgir impedindo o bom rendimento escola e comprometa o aprendizado do educando. É de suma relevância que ocorra uma investigação abrangente, de modo a descobrir os tipos e as causas que cooperam para o aparecimento das adversidades na aprendizagem.

Por meio deste artigo, foi possível fazer uma pesquisa, análise e reflexão acerca do tema, contando com o respaldo alicerçado em concepções, reflexões e obras de teóricos que tratam dessa abordagem, com a finalidade de compreender esse vasto tema. O estudo aponta ser cabível que haja uma parceria entre a escola, o docente e a família, pois estes são considerados os responsáveis pela identificação dos pontos que impedem o desenvolvimento da aprendizagem, habilidades e potencialidades da criança e para buscar formas de intervir nessa situação, visando suprir essa problemática.

Com a temática abordada, verificou-se que os problemas de aprendizagem refletem mais explicitamente nas séries iniciais do ensino fundamental, especificamente no decurso da alfabetização, esses impasses devem ser observados, averiguados, analisados e tratados para que o alunado tenha um aprendizado exímio.

As dificuldades de aprendizagem podem ocasionar o fracasso escolar, dessa forma é preciso que o educador tenha uma ação pedagógica pautada em estratégias, atividades e metodologias que favoreçam a aprendizagem e a superação das falhas presentes, para isso devem ser bem planejadas, diversificadas e executadas adequadamente. As áreas relativas à cognição e a psicomotricidade devem ser trabalhadas, uma vez que proporcionam o desenvolvimento do indivíduo.

REFERÊNCIAS

- BOSSA, Nadia A. **A Psicopedagogia no Brasil**. Porto Alegre, Rio Grande do Sul: Artes Médicas Sul, 2000.
- CITOLER, S. D. **Las dificultades de aprendizaje**: Un enfoque cognitivo. Lectura, escritura e matemáticas. Málaga: Ediciones Aljibe, 1996.
- FERNÁNDEZ, A. **A inteligência aprisionada**: abordagem psicopedagógica clínica da criança e sua família. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.
- FERREIRO, Emilia. **Cultura escrita e educação**: conversas de Emilia Ferreiro com José Antonio Castorina, Daniel Goldin e Rosa Maria Torres. Porto Alegre: ARTMED, 2001.
- FERREIRO, Emília. **Alfabetização em Processo**. São Paulo: Cortez, 1996.
- FERREIRO, Emília. **Com todas as letras**. 4. Ed. São Paulo: Cortez, 1993. (Coleção Biblioteca da Educação, v. 2).
- FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. **Psicogênese da língua escrita**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
- FONSECA, V. **Uma introdução às dificuldades de aprendizagem**. Editorial Notícias: Lisboa, 1984.
- FONSECA, Vitor. **Introdução às Dificuldades de Aprendizagem**. 2ª edição. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
- FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**: em três artigos que se completam. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 1989.
- GARCIA, J.N. **Manual de dificuldades de aprendizagem, leitura, escrita e matemática**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
- GÓMEZ, A. M. S.; TERÁN, N. E. **Dificuldades de Aprendizagem**: Detecção e estratégias de ajuda. São Paulo: Cultural, 2009.
- GRIGORENKO, Elena L. STERNBERG, Robert J. Crianças Rotuladas. **O que é Necessário Saber sobre as Dificuldades de Aprendizagem**. Porto Alegre: Artmed, 2003.
- KIRK, Samuel . A; GALLAGHER, James J. **Educação da criança excepcional**. (M..Z. Sanvicente, trad) São Paulo: Martins Fontes.1996.
- LEITE, S. A. da S. O fracasso escolar no ensino de primeiro grau. **Revista Brasileira de estudos Pedagógicos**, v.69, n.163, p.510-540, setembro/dezembro, 1988.

LEITE, V. A. M. **Dimensões da Não Aprendizagem**. Curitiba, PR: IESDE, 2012.
Necessário Saber sobre as Dificuldades de Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2003.

PAIN, Sara. **Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

PAMPLOMA, M. Alfabetização e cultura escrita. **Revista Nova Escola**, São Paulo, 2003. (n. 162)

PARREIRA, Vera Lúcia Casari. Dificuldade de aprendizagem: conceituação e intervenção. **Revista Uniclar**, Batatais, n.7, p.85-90. Jan/dez, 1998.

PATTO, Maria Helena Souza. **A Produção do Fracasso Escolar**: história de submissão e rebeldia. São Paulo: T.A. Queiroz, 1996.

PIAGET, J. **Epistemologia Genética**. Tradução de Os Pensadores. Abril Cultural, 1970.

SANTOS, A. **Alfabetização**: a escrita espontânea. São Paulo: Contexto, 1991.

SISTO, F. F. **Dificuldades de aprendizagem no contexto psicopedagógico**. Petrópolis (RJ): Vozes, 2001.

SISTO, F. F. **Dificuldades de aprendizagem no contexto psicopedagógico**. Petrópolis (RJ): Vozes, 2001.

SOARES, Magda. **Alfabetização e Letramento**. São Paulo, Contexto, 2003.
BAGNO, Marcos, STUBBS Michael, GAGNÉ Gilles.

VYGOTSKY, L.S.A. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

VYGOTSKY, Lev Semenovitch. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1998.